

Colecta de germoplasma de granos altoandinos en las provincias Ingavi, Los Andes y Aroma del Departamento de La Paz

Collection of high andean grain germplasm in the provinces of Ingavi, Los Andes and Aroma of the Department of La Paz

Nancy Huanca^{1*}, Edwin Iquize¹, Wilson García¹ y Sonia Benito²

¹ Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Banco Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos, Centro de Innovación Toralapa, Carretera antigua a Santa Cruz km 73 ½, Cochabamba, Bolivia.

² Tesista del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Banco Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos, Centro de Innovación Toralapa, Carretera antigua a Santa Cruz km 73 ½, Cochabamba, Bolivia.

*Autor para correspondencia: nancyhuanca@hotmail.es

Recibido: 15 noviembre 2017; Publicado: 30 junio 2018

Resumen

Con el objetivo de incrementar el número de accesiones de quinua, cañahua y paico en el Banco Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos, se exploraron diferentes localidades correspondientes a provincias Ingavi, Los Andes y Aroma del departamento de La Paz. La metodología empleada para la colecta fue muestreo sesgado, con una mínima cantidad de 1500 a 2000 semillas, llegando a coleccionar 106 muestras de quinua, 31 muestras de cañahua y tres muestras de paico. Asimismo, se realizó el registro de descriptores en la fase de recolección (hábito de crecimiento, color de panoja, forma de panoja y color de tallo) y fase de laboratorio (color de grano, pericarpio, episperma, peso de 100 semillas, diámetro del grano y peso total de muestra), los mismos en base a los análisis univariado (estadística descriptiva y distribución de frecuencia) y multivariado (componentes principales y análisis de conglomerados), presentan amplia variabilidad fenotípica, tanto en los descriptores cuantitativos y cualitativos.

Palabras clave: variabilidad, quinua, cañahua, paico.

Abstract

With the objective of increasing the number of accessions of quinoa, cañahua and paico in the National Bank of Germplasm of High Andean Grains, different localities corresponding to provinces Ingavi, Los Andes and Aroma of the department of La Paz were explored. The methodology used for the collection was biased sampling, with a minimum amount of 1500 to 2000 seeds, reaching 106 samples of quinoa, 31 samples of cañahua and three samples of paico. Likewise, descriptors were registered in the collection phase (growth habit, panicle color, panicle shape and stem color) and laboratory phase (grain color, pericarp, episperm, weight of 100 seeds, diameter of the grain and total weight of sample), the same ones based on the univariate analysis (descriptive statistics and frequency distribution) and multivariate (main components and conglomerate analysis), present a wide phenotypic variability, both in the quantitative and qualitative descriptors.

Keywords: variability, quinoa, cañahua, paico

Introducción

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, comprenden la fracción de la diversidad biológica con valor actual o potencial y prevén la materia prima para diversas investigaciones relacionadas con los programas de mejoramiento genético y la producción agropecuaria. Estos recursos son la base para incrementar la productividad y la sostenibilidad agropecuaria, de ellos depende la seguridad alimentaria mundial y la disminución de la pobreza (Rao *et al.*, 2007). Sin embargo la erosión genética se agrava con la desaparición de las especies y formas silvestres de plantas cultivadas, ocasionadas por factores como cambios en los sistemas de producción, cambios socioeconómicos, sobreexplotación, deterioro de hábitat, variabilidad y cambio climático y la contaminación ambiental (INTA, 2013 y Tapia, 1990). Ante lo expuesto, es importante tener presente que un banco de germoplasma desempeña un papel fundamental en la conservación de la diversidad fitogenética y debe ser parte de una estrategia integral de país para mejora de los cultivos y con ello la seguridad alimentaria (FAO, 2014). Estos bancos de germoplasma nos permiten conservar recursos genéticos bajo condiciones favorables para prolongar su sobrevivencia, cuyo objetivo final corresponde a la conservación *ex situ* de diversidad genética. Por otra parte, es importante destacar que la colecta de semillas forma parte central de conservación *ex situ* Niculcar, Latorre y Vidal (2015).

Las colectas de germoplasma son necesarias y ampliamente justificadas en centros de Origen, debido a que en ellos se encuentran variedades cultivadas y parientes silvestres. En la región andina de la cual forma parte Bolivia, es considerada como uno de los ocho centros de origen en el mundo, debido a la existencia de amplia variabilidad genética de especies de quinua, cañahua y amaranto (Rojas y Pinto, 2010).

En Bolivia bajo la iniciativa del investigador Humberto Gandarillas en los años 60 se inició las primeras colectas de germoplasma de quinua en el altiplano y valles interandinos, materiales que sirvieron para crear el banco de germoplasma, los mismos fueron administrados inicialmente bajo la responsabilidad de la Estación Experimental Patacamaya, luego en el año 1990 por el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y posteriormente en los años 1997-2009 por la Fundación para la Promoción e Investigaciones de Productos Andinos (PROINPA), estas instituciones continuaron con la colecta de germoplasma (Rojas y Pinto, 2010).

En el año agrícola 2001-2002 con el objeto de complementar colecciones *ex situ*, se efectuaron las colectas de 59 accesiones de cañahua de provincia Ingavi del departamento de La Paz y 107 accesiones de quinua de las provincias Manco Kapac, José Manuel Pando, Los Andes, Cercado y Ladislao Cabrera de los departamentos de La Paz y Oruro respectivamente. Asimismo en el año agrícola 2002-2003 continuaron con la colecta de 24 accesiones de cañahua de la provincia Camacho e Ingavi del departamento de la Paz y 113 accesiones de quinua procedentes de otras localidades de los departamentos mencionados en la anterior colecta, además a diferencia se exploraron las provincias de Rafael Bustillo, Chayanta, Bilbao del departamento de Potosí (Rojas y Pinto, 2010). Las colectas que se mencionan fueron realizadas en base al método descentralizado, es decir en colaboración con otras entidades como los servicios de extensión, agricultores, ONGs y Universidades (Guarino *et al.*, 1995).

En el año 2010 todo el material de germoplasma de Granos Altoandinos es transferido al INIAF y desde entonces al igual que anteriores instituciones viene realizando la adquisición ya sea mediante la colecta, intercambio o donación.

En ese sentido el presente trabajo tiene por objeto incrementar el número de accesiones de quinua, cañahua y paico en el Banco Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos, a través de la colecta de diferentes localidades correspondientes a las provincias Ingavi, Los Andes y Aroma, del departamento de La Paz.

Materiales y métodos

Materiales

En la colecta de las muestras de germoplasma se utilizó los siguientes materiales y equipos: sobre manila, tijeras de podar, GPS, cámara fotográfica, nilón, lapiceros, tabla de soporte, formularios de colecta, borrador, marcadores permanentes, engrapadora y cajas de cartón.

Metodología de recolección

La actividad se llevó a cabo en el mes de mayo del 2017, iniciando con la revisión de los sistemas de documentación electrónica de la Colección de Germoplasma de Granos Altoandinos, para identificar las áreas geográficas de colecta. Asimismo se definió la estrategia, área, época, duración, documentación de recolección Jaramillo y Baena (2000), el Itinerario y el equipo de colecta Gold y Leon (2004).

Área de exploración y recolección

Las áreas a ser intervenidas para la colecta se identificaron en base a la variabilidad genética y distribución geográfica de quinua y cañahua en Bolivia, priorizando a las provincias Ingavi, Los Andes y Aroma del departamento de La Paz (Figura 1). Estas áreas se encuentran a una altura desde 3600 a 3950 msnm, con temperatura promedio de 9 °C, precipitaciones por debajo a 400mm año⁻¹ y suelo de textura franco limosa (Copa, 2014).

Figura 1. Mapa y georeferenciación de las localidades de recolección de germoplasma de granos altandinos.

a. Estrategia de recolección

La metodología aplicada para la recolección fue el tipo muestreo sesgado con una mínima cantidad de 1500 a 2000 semillas por población.

b. Época y duración de recolección

Se llevó a cabo del 2 al 6 de mayo de 2017, cuando las plantas se encontraban en etapa de madurez fisiológica.

c. Documentación de recolección

Los datos de pasaporte y características botánicas de cada muestra colectada se registraron en los formularios de recolección del Banco Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos. Asimismo; luego del acondicionamiento se realizó el registro de descriptores del grano en la fase de laboratorio (color de grano, pericarpio, episperma, peso de 100 semillas, diámetro del grano y peso total de muestra).

d. Equipo de colecta

El equipo fue conformado por tres técnicos del área de recursos genéticos más una tesista y con los roles de evaluación y caracterización en campo; toma de fotografías y muestreo de suelos; georeferenciación, registro de datos en planillas y conducción de la camioneta.

e. Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico básico para descriptores cuantitativos que permitió establecer el rango de variación, valores mínimos y máximos, el promedio y la desviación estándar. Mientras para descriptores cualitativos se realizó distribución de frecuencias (Steel y Torrie, 1992), análisis de componentes principales y análisis de conglomerados (SAS Institute Inc, 2013).

Resultados y discusión**Número de muestras recolectadas de Granos Altoandinos.**

Se registraron las procedencia de las muestras colectadas de quinua, donde 74 son de ocho localidades (Calamarca, Villa Caiconi, Achachicala, Panduro, Juchusuma, Culli Culli, Villa Patarani y Colquencha), correspondientes a cuatro municipios (Calamarca, Sica Sica, Patacamaya y Collana), de la provincia Aroma. Asimismo 9 son de dos localidades (Janco Kala bajo y Janco Marca), correspondientes al municipio de Laja de provincia Los Andes, mientras que 23 muestras son de cuatro localidades (Arboleda de Letanías, Corpa, Belen A y Aguallamaya correspondientes a tres municipios (Viacha, Guaqui y Jesús de Machaca) de la provincia Ingavi. En cuanto al número mayor de muestras en la provincia Aroma, se destaca la localidad de Panduro con 17 muestras, seguido de la localidad Villa Caiconi con 11 muestras, en cambio en la provincia Ingavi, se destaca la localidad de Corpa con 11 muestras (Tabla 1).

Tabla 1. Número de muestras recolectadas de quinua por provincia, municipio y localidad en el Departamento de La Paz.

Provincia	Municipio	Localidad	Total
Aroma	Calamarca	Calamarca	8
		Sica Sica	11
	Patacamaya	Achachicala	9
		Panduro	17
		Juchusuma	10
		Culli-Culli	8
		Villa Patarani	9
		Collana	2
Total			74
Los Andes	Laja	Janco Kala Bajo	2
		Janco Marca	7
	Total		
Ingavi	Viacha	Arboleda de Letanias	5
	Guaqui	Belen A	4
	Jesús de Machaca	Corpa	11
		Aguallamaya	3
	Total		
Total general			106

En el cultivo de cañahua, 10 muestras proceden de cuatro localidades (Calamarca, Panduro, Culli Culli y Villa Patarani), de la provincia Aroma y 21 muestras de cinco localidades (Janco Cala Marca, Challaquenta, Conchacollo, San Pedro San Pablo y

Sombra Pata) de la provincia Los Andes e Ingavi (Tabla 2). Cabe mencionar que la mayor cantidad de muestras se colectaron de la provincia Ingavi, destacándose la localidad de San Pedro San Pablo y Sombra Pata con siete muestras respectivamente.

Tabla 2. Número de muestras recolectadas de cañahua por provincia, municipio y localidad en el departamento de La Paz.

Provincia	Municipio	Localidad	Total
Aroma	Calamarca	Calamarca	1
		Sica Sica	3
	Patacamaya	Culli Culli	4
		Villa Patarani	2
	Total		
Los Andes	Laja	Janco Cala Marca	1
	Total		
Ingavi	San Andrés de Machaca	Challaquenta	4
		Conchacollo	2
		San Pedro San Pablo	7
		Sombra Pata	7
		Total	
Total general			31

Respecto al cultivo de paico, estas se recolectaron de las localidades Juchusuma y Villa Patarani, correspondientes a provincia Aroma y la localidad

de Belen A, correspondiente a provincia Ingavi (Tabla 3).

Tabla 3. Número de muestras recolectadas de paico por Provincia, Municipio y localidad en el departamento de La Paz

Provincia	Municipio	Localidad	Total
Aroma	Sica Sica	Juchusuma	1
	Patacamaya	Villa Patarani	1
Ingavi	Guaqui	Belen A	1
Total general			3

Variabilidad de las muestras recolectadas

Análisis descriptivo

Con las muestras recolectadas de germoplasma de quinua, cañahua y paico se generó datos cuantitativos, para los cuales se realizó un análisis descriptivo, con la finalidad de estimar y describir el comportamiento de las diferentes muestras recolectadas (Franco e Hidalgo, 2003).

Los resultados de los estadísticos básicos de

los descriptores cuantitativos de las muestras recolectadas de quinua, cañahua y paico se muestra en la Tabla 4, donde en el cultivo de quinua la mayor variación porcentual registrado fue en el peso total de semilla, seguida por el peso de 100 semillas y el diámetro de grano; en cañahua y paico también presentaron mayor variación en el peso total de semilla. Cabe aclarar que la variación del peso total no es debido a la expresión fenotípica de la variabilidad de las muestras, sino es por la disponibilidad de plantas en campo, en el momento de la colecta.

Tabla 4. Estadística descriptiva de muestras recolectadas de quinua, cañahua y paico de las tres provincias del departamento de La Paz.

Cultivo	Variable	Muestras	Promedio	Desviación estándar	Mínimo	Máximo	Coef. Var. %
Cañahua	Peso de 1000 semillas (g)	30	0.49	0.08	0.30	0.63	16.00
	Peso total (g)	30	10.25	9.95	1.00	47.00	97.04
Paico	Peso de 500 semilla (g)	3	0.38	0.07	0.30	0.43	18.07
	Peso total (g)	3	70.23	34.43	37.20	105.90	49.02
Quinua	Peso de 100 semillas (g)	105	0.30	0.14	0.10	1.00	46.84
	Peso total (g)	106	45.16	46.07	1.87	198.70	102.02
	Diámetro del grano (mm)	106	2.15	0.30	1.38	2.83	14.02

Hábito de crecimiento en quinua

El hábito de crecimiento predominante fue ramificado hasta el segundo tercio, seguido por

simple, ramificado hasta el tercio inferior y en menor ocurrencia las muestras de ramificación con panoja no definida (Figura 2).

Figura 2. Hábito de crecimiento de plantas de quinua muestreadas de tres provincias del departamento de La Paz

Color de la panoja en quinua

El color de la panoja con mayor frecuencia fue rosado, continuada por rojo, gris, púrpura marrón, anaranjado y verde (Figura 3). Según Rojas y Pinto (2003), entre despunte de panoja y la floración se

expresan cuatro colores típicos: verde, púrpura, mixtura y rojo. Sin embargo conforme alcanzan madurez fisiológica, van tomando diversos colores: blanco, crema, amarillo, anaranjado, rosado, rojo, púrpura, café, gris, negro, mixtura y verdes silvestres.

Figura 3. Color de Panoja de plantas de quinua muestreadas de tres provincias del departamento de La Paz

Hábito de crecimiento en cañahua

En el hábito de crecimiento de las muestras de cañahua, predominó lasta (con ramificaciones numerosas desde el cuello de la planta, de apariencia frondosa) seguida por saihua (con ramificaciones escasas de apariencia erecta) y por último pampa lasta o rastrera (Con tallos caídos o tendidos) (Figura 4). Valores que muestran lo

contrario a los resultados obtenidos en el estudio de 744 accesiones de cañahua (procedentes del banco de germoplasma de granos altoandinos) por Pinto (2016), donde destaca la predominancia de las accesiones de hábito de crecimiento pampalasta. En consideración a lo indicado, con las muestras colectadas se incrementará el número de accesiones de hábito de crecimiento lasta en el banco.

Figura 4. Hábito de crecimiento de muestras de cañahua en tres provincias de La Paz.

Análisis multivariado de las variables en muestras de quinua

Con el propósito de determinar el grado de importancia, se cuantificó la proporción de la varianza contribuida por cada una de las variables cualitativas, considerando los cuatro componentes principales.

En el primer componente principal contribuyeron

los descriptores color de perigonio, color de panoja y color de tallo, en el segundo componente forma de panoja y hábito de crecimiento. En el tercer y cuarto componente contribuyeron color de episperma y color de pericarpio respectivamente. Estos resultados indican que el primer componente permitió distinguir la amplia variabilidad genética existente en el germoplasma colectada en cuanto a las variables mencionadas (Tabla 5 y Figura 5).

Tabla 5. Variación explicada de las variables cualitativas en los primeros cuatro componentes principales cualitativos

Variable	Componente principal cualitativo (%)				
	Prin1	Prin2	Prin3	Prin4	Total
Color episperma	6.01	0.27	67.77	12.17	86.22
Color de panoja	62.19	0.01	11.64	3.22	77.06
Color pericarpio	25.77	1.16	8.51	57.53	92.96
Color de perigonio	64.64	4.34	0.62	1.03	70.63
Color de tallo	49.05	0.14	6.89	9.16	65.25
Forma de panoja	0.01	68.94	4.70	1.15	74.79
Hábito de crecimiento	1.69	57.60	8.48	4.17	71.95

Figura 5. Distribución espacial de los estados de seis variables cualitativas de plantas de quinua, muestreadas de tres provincias del departamento de La Paz.

Agrupación de las muestras según las variables cualitativas

Para clasificar las 106 muestras de quinua en grupos por algunas características comunes entre ellas (similitud) se realizó el análisis de conglomerados. Encontrándose 10 grupos en base a siete descriptores cualitativas y a una variación explicada de 0.50 (R²). Resultado que muestra la

variabilidad genética existente en el germoplasma recolectada.

En la Figura 6, los grupos conformados por mayor número de muestras corresponden al primer G1 y segundo grupo G2 con 30 y 20 muestras respectivamente. Y contrariamente se observó en el grupo ocho, nueve y diez, con una muestra (G8) y tres muestras (G9 y G10).

Figura 6. Dendrograma de muestras de quinua, agrupadas por la variación de siete variables cualitativas

Agrupación de las muestras según las variables cuantitativas

A partir de la agrupación de análisis conglomerados (Tabla 6), los promedios en cuanto al peso de 100 semillas y diámetro de grano sobresalen el grupo

10 y el grupo seis con 0.43g, 2.38mm y 0.35g, 2.29mm respectivamente. Alanoca (2013), en la caracterización morfológica y fenológica de quinua reportó promedios de 0.38g de peso de 100 semillas y 2.32mm de diámetro de grano, resultados inferiores al promedio obtenido en el grupo 10.

Tabla 6. Promedios de tres variables cuantitativas según grupo

Variable	Grupo/ Estadístico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Número de muestras	30	20	12	17	8	10	6	1	1
Peso de 100 semillas (g)	Promedio	0.32	0.34	0.31	0.23	0.24	0.35	0.26	0.23	0.20	0.43
	Desv. Est.	0.14	0.11	0.14	0.23	0.10	0.07	0.10	-	-	-
Peso total semilla (g)	Promedio	46.46	67.51		36.31	39.33	28.86	43.58	79.10	16.80	21.70
	Desv. Est.	47.93	55.84		41.99	53.33	21.59	52.62	-		
Diámetro de grano (mm)	Promedio	2.24	2.25	2.28	1.77	2.07	2.29	2.08	2.20	1.83	2.38
	Desv. Est.	0.25	0.30	0.17	0.29	0.18	0.22	0.23	-	-	-

Conclusiones

Se recolectaron 106 muestras de quinua, de ellas 74 proceden de la provincia Aroma, nueve de provincia Los Andes y 23 de provincia Ingavi. En cuanto a cañahua se recolectaron un total de 31 muestras, de estas 10 proceden de provincia Aroma y 21 de provincia Ingavi. Asimismo se llegó a recolectar tres muestras de paico, dos provienen de la provincia Aroma y uno de provincia Ingavi. Con estas muestras recolectadas se podrá incrementar el número de accesiones en el Banco de Germoplasma de Granos Altoandinos, los cuales serán de gran utilidad para diversas investigaciones relacionadas con los programas de mejoramiento genético. Además las muestras recolectadas fueron caracterizadas de forma preliminar, donde los resultados mostraron una amplia variabilidad fenotípica.

Referencias

Alanoca, C. (2014). *Diversidad morfológica y fenológica de ecotipos de Chenopodium quinoa Willd. Conservadas en la comunidad Irpani, altiplano Sur*. En congreso Nacional de Recurso Genéticos de la Agro biodiversidad. Memoria 2014-INIAF. 6-11

Copa, R. (2014). *Propiedades hidrofísicas y químicas del suelo para el mejoramiento del sistema de riego y su uso sostenible (Centro rivera-rio desaguadero, altiplano central boliviano)*. Tesis para optar el título de Msc, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.

Franco, T. L. e Hidalgo, R. (eds.). (2003). *Análisis Estadístico de Datos de Caracterización Morfológica de Recursos Fitogenéticos*. Boletín técnico no. 8, Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), Cali, Colombia.

Fundación para la Promoción e Investigaciones de Productos Andinos (2003). *Recolección descentralizada de germoplasma de cañahua y quinua*. En: Informe Técnico Anual 2003. Banco de Germoplasma de Granos Altoandinos. La Paz, Bolivia.

Gold, K.; Leon, P. y Way, M. (2004). *En manual de recolección de semillas de plantas silvestres*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Intihuasi, La Serena, Chile. Boletín INIA N° 110, 62 p.

Guarino L, Ramanatha Rao V, Reid R (eds.). (1995). *Introducción a la colecta de germoplasma*.

- Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (2013). Manual práctico para el manejo de germoplasma de Granos Básicos. Managua, Nicaragua, 24 p.
- Jaramillo, S. y Baena, M. (2000). *Material de apoyo a la capacitación en conservación ex situ de recursos fitogenéticos*. Instituto Internacional de recursos Fitogenéticos. Cali, Colombia. p. 200.
- Niculcar, R. Latorre, K. Vidal, O. (2015). Conservación ex situ de plantas en el banco de germoplasma SAG- Magallanes: una herramienta para la restauración ecológica. *Journal de Anales Instituto Patagonta*. 43(1):109-113.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2014). *Normas para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura*. Roma, Edición revisada.
- Pinto, M y Rojas, W. (2016). Variabilidad genética de la colección de cañahua (*Chenopodium pallidicaule* Aellen) de Bolivia. *En Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*. Vol. 3(2):125.133.
- Rao, N.K., J. Hanson, M.E. Dulloo, K. Ghosh, D. Novell y M. Larinde. (2007). Manual para el manejo de semillas en bancos de germoplasma. *Manuales para Bancos de Germoplasma No. 8*. Bioversity International, Roma, Italia. Maccarece.
- Rojas, W. y Pinto, M. 2010. Granos Andinos. Avances, logros y experiencias desarrolladas en quinua, cañahua, y amaranto en Bolivia. Colecta de germoplasma. Bioversity International, Roma, Italia. Pp 39-53.
- Rojas, W. y Pinto, M. (2003). *La diversidad genética de quinua en Bolivia*. (En línea). Disponible: <http://www.proinpa.org/VallesNorte/index.php/articulos/category/37-quinua?download=209:la-diversidad-genetica-de-quinua-de-bolivia>
- Stile, R. y Torrie, J. (1992). *Bioestadística. Principios y procedimientos*. Mc Graww-Hill, Mexico DF. 621 p.
- SAS Institute Inc. (2014). Documentación for SAS v9.2. www.sas.com
- Tapia, M. (1990). *Cultivos andinos subexplotados y su aporte a la alimentación*. Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial INIAA, FAO Oficina para América Latina y El Caribe. Santiago de Chile. Pp. 39-53